

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТИВНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В КОНТЕКСТЕ ВОЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ADAPTIVE INTELLIGENCE
IN THE CONTEXT OF MILITARY ACTIVITIES

Mirashirova Nargiza Anvarovna¹

[orcid: 0009-0008-3311-4940](https://orcid.org/0009-0008-3311-4940)

e-mail: mirashirova72@mail.ru

Ashurmatov Muzaffar Komilovich²

[orcid: 0009-0009-4784-8395](https://orcid.org/0009-0009-4784-8395)

e-mail: muzaffarashurmatov3@gmail.com

¹ Toshkent Amaliy fanlar universiteti Psixologiya kafedrası professori v.b., psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent, Toshkent, 100000, O'zbekiston Respublikasi

² Harbiy xafvsizlik va mudofaa universitetining Quruqlikdagi qo'shinlar instituti oliy ta'lim muassasidan keyingi ta'lim bo'limi boshlig'i, psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Toshkent, 100000, O'zbekiston Respublikasi

Annotatsiya. Maqolada bugungi kunda psixologiya sohasida dolzarb masalalar bo'lgan adaptiv intellekt fenomeni, uning asosini tashkil etuvchi emotsional intellekt, emotsional intellektga bo'lgan ilmiy qarashlar, uning shaxs o'zini anglashi, o'zini o'zi boshqarishi va shaxslararo munosabatlarga kirishishidagi roli yoritilgan. Olimlarning emotsional intellektga bo'lgan yondashuvlari bayon etilib, ularning o'ziga xos xususiyatlari yoritib berilgan. Shuningdek, harbiy faoliyat davomida ishtirokchilarning o'z xulq atvorini boshqarishi psixologik tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: adaptiv intellekt, moslashish, emotsiya, emotsional intellekt, o'zini o'zi anglash, o'z-o'zini nazorat qila olish, ijtimoiy xushyorlik, munosabatlarni boshqarish, psixika, empatiya, shaxslararo munosabat.

Аннотация. В статье освещается феномен адаптивного интеллекта, являющийся на сегодняшний день актуальным вопросом в области психологии, эмоциональный интеллект, составляющий его основу, научные взгляды на эмоциональный интеллект, его роль в самосознании личности, самоуправлении и межличностных отношениях. Изложены подходы ученых к эмоциональному интеллекту, освещены их специфические особенности. Также был проведен психологический анализ управления поведением участников во время военной деятельности.

Ключевые слова: адаптивный интеллект, адаптация, эмоция, эмоциональный интеллект, самосознание, самоконтроль, социальная бдительность, управление отношениями, психика, эмпатия, межличностные отношения.

Annotation. The article covers the phenomenon of adaptive intelligence, which is currently a pressing issue in the field of psychology, the emotional intelligence that forms its basis, scientific views on emotional intelligence, its role in personality self-consciousness, self-governance, and interpersonal relationships. Scientists' approaches to emotional intelligence are presented, and their specific features are highlighted. A psychological analysis of participant behavior management during military activities was also conducted.

Key words: adaptive intelligence, adaptation, emotion, emotional intelligence, self-awareness, self-control, social vigilance, relationship management, psyche, empathy, interpersonal relationships.

KIRISH.

Jahondagi vaziyat shiddat bilan o'zgarib, dunyoning ayrim mintaqalarida ahvol keskinlashib, turli xavf-xatarlarning ortib borayotgani xalqaro va mintaqaviy vaziyatni har tomonlama tahlil va bashorat qilishni, mamlakatimiz xavfsizligi barqarorligini ta'minlash, Qurolli Kuchlarimizning jangovar tayyorgarligi va salohiyatini oshirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni ko'rishni talab etmoqda [1]. Stokgolm dunyo muammolari tadqiqot instituti SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) ma'lumotlariga ko'ra, “oxirgi o'n yillikda harbiy byudjet xarajatlari AQSHda 9,9 %, Xitoyda 60 %, Rossiya 57 %, Hindistonda 44 %, Germaniyada 48 %, Fransiyada 21%, Buyuk Britaniyada 14 %ga oshirilgan” [2].

Harbiy kasbiy-faoliyat sharaflari va mashaqqatli bo'lishi bilan birga, u harbiylardan har qanday vaziyatga tayyor turish, tezkor va aniq qaror qabul qilish, og'ir paytlarda mustahkam va barqaror axloqiy-ruhiy holatga ega bo'lishni talab etadi. Adaptiv intellekt orqali harbiy xizmatchilar aynan ushbu talablarga munosib bo'ladi. Bu esa harbiy xizmatchilar emotsional intellektining rivojlanganligi darajasi bilan bevosita bog'liqdir. Zero, murakkab muammoli vaziyatlarga to'la hayotda shaxs o'z emotsiyalarini nafaqat tushuna olishi balki boshqara olishi hamda o'zgarish his-tuyg'usiga ham xayrixoh bo'la olish ko'nikmasini shakllantirishi muhim[3].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR.

Harbiy xizmatchilar kasbiy faoliyatining o'ziga xosligi ko'p hollarda noqulay va ekstremal vaziyatlarda ishlashga hamda berilgan topshiriqlarni bajarishga to'g'ri kelishi bilan tavsiflanadi. Noaniq vaziyatlarni anglab yetish hamda har qanday sharoitda ham berilgan topshiriqlarni bajarishga kirishish majburiyati harbiy xizmatchidan ushbu kasb talablariga moslashuvchan bo'lishni talab etadi. Vaziyat o'zgarishining noaniqligi, doimiy xavf-xatarni kutish, tez o'zgaruvchi vaziyatlarni uzluksiz mantiqiy va psixologik tahlil qilish zarurati, diqqatning kuchli ishlashi harbiy xizmatchining ruhiyatiga kuchli va har xil ta'sir ko'rsatib, qo'yilgan vazifalarni samarali hal etishda uning barcha jismoniy va ruhiy imkoniyatlarini safarbar etishini talab etadi va asosan harbiy xizmatchi adaptiv intellektiga bog'liq bo'ladi [4].

Adaptiv intellekt tushunchasi psixologiyada tobora keng tarqalib bormoqda. Olimlar tomonidan amaliy intellekt va adaptiv intellekt o'rtasidagi farqlarni asoslanishi bu boradagi muhim qadam bo'ldi.

Adaptiv intellekt (*inglizcha adaptive intelligence*) - ijodiy, tahliliy, amaliy fikrlash va donolikka asoslangan ko'nikmalar, munosabatlar va xatti-harakatlar to'plamini o'z ichiga olgan muhitni maqsadli moslashtirish, tanlash va shakllantirishga qaratilgan aqliy faoliyat hisoblanadi [5].

R.J.Sternberg adaptiv intellektning quyidagi xususiyatlariga e'tibor qaratadi:

xavfning mavjudligi - sogʻliqni, moddiy boyliklarni, hayotni, oʻziga boʻlgan hurmatni (boshqalar yoki oʻzi tomonidan), oʻziga xosligini (kasbiy, etnik, shaxsiy) va shu kabilarni yoʻqotish ehtimoli.

vazifani hal qilish uchun vaqtning cheklanganligi;

yangilikka, ijodkorlikka talab - hali nomaʼlum boʻlgan maqbul yechimlarni topish, toʻsiqlarni yengib oʻtish va h.k [6].

Adaptiv intellekt oʻzida emotsional, mental va pozitiv intellekt xususiyatlarini mujassam etishini inobatga olib, emotsional intellektning psixologik tahliliga toʻxtalib oʻtish muhim. Emotsional intellekt fenomenining nazariy-metodologik asoslari, emotsional intellektning harbiy-kasbiy faoliyatdagi roli, turli kasb egalarida hissiy bilimdonlik namoyon boʻlishining psixologik jihatlari, harbiy sohada hissiy-irodaviy barqarorlik masalasi, mudofaviy faoliyatning nazariy-uslubiy asoslari, zamonaviy harbiy xizmatchi imijining ijtimoiy-psixologik jihatlarning ayrim jihatlari Oʻzbekistonda psixolog olimlardan V.M.Karimova, L.U.Ravshanov, A.I.Rasulov, R.S.Samarov, N.S.Safayev, Sh.J.Usmanova, E.Gʻ.Gʻoziyev va boshqalar tomonidan tadqiq etilgan.

Mustaqil Davlatlar Hamdoʻstligi mamlakatlari olimlaridan O.I.Vlasova, L.S.Vygotskiy, A.G.Gladkix, S.P.Derevyanko, N.V.Kovriga, T.V.Kornilova, D.V.Lyusin, M.A.Manoylova, E.L.Nosenko, A.S.Petrovskaya, G.V.Yusupova va boshqalar emotsional intellekt fenomeni, uning mohiyati, emotsional intellektning psixologik komponentlari, shaxslararo munosabatlarda emotsional intellektning namoyon boʻlishi, intellekt hamda hissiy-affektiv holatlarining turli asoslarini ilmiy tadqiq etishgan boʻlsa, A.M.Jukov, I.Yu.Kobozev, I.S.Kovalchuk, Yu.Ye.Maryashin, A.B.Otvetchikov, M.Yu.Petrova, V.A.Ponomarenko, V.K.Semensov va boshqa olimlar izlanishlari esa bevosita harbiy xizmatchilarda namoyon boʻluvchi emotsional intellekt muammosiga, boʻlajak ofitserlarda emotsional soha shakllanishi, harbiy jamoalarda shaxslararo munosabatlar va empatik qobiliyatlar darajasi masalalariga bagʻishlangan.

Xorijlik olimlardan R.Bar-On, D.Caruso, P.Ekman, R.Emmerling, D.Goleman, J.Cierrochi, H.Livingstone, G.Matthews, J.Mayer, G.Orme, P.Salovey, N.Holl va boshqalar tomonidan emotsional intellektga doir yondashuvlar, histuygʻularni idrok etishning psixologik jihatlari, emotsional intellekt va kognitiv jarayonlar, aqliy ishlashda emotsional intellektning roli, muloqotda hissiy moʻljal olish masalalari ilmiy oʻrganilgan [7].

Insonning hissiy bilimdonligi oʻziga xos kompetentlik sanalib, u insonning yangi vaziyatlarga moslashuvini, tajriba asosida mavhum tushunchalarni tushuna olishi va uni amaliyotga qoʻllay olish qobiliyatini hamda axborotlarni idrok qilish tezligini taʼminlovchi qobiliyatlari yigʻindisi sanaladi. Emotsional intellekt muammosini oʻrganish psixolog olimlarning asosiy tadqiqot yoʻnalishlaridan biridir. Emotsional intellekt atamasini fanga 1990-yilda Piter Slovey oʻz maqolasi orqali olib kirib kirgan [8].

Bugungi kunga kelib, emotsional intellekt boʻyicha bir qancha yondashuvlar mavjud.

Jahon psixologiyasi namoyondalaridan Z.Freyd, V.Vundt, K.Rodgers oʻz asarlarida emotsiya uning psixofiziologik xossalari alohida toʻxtalib oʻtishgan [9]. Ilin oʻzining “Emotsiya va hissiyot” asarida shaxsning emotsional holatlari va hissiyotlarning farqini koʻrsatib bergan [10]. I.N.Andreaning fikricha, emotsional intellekt – oʻz hamda oʻzgalarning his tuygʻularini tushuna olish, zarur vaqtda boshqara olish qobiliyatidir [11].

D.Goulmen qarashlarida, emotsional intellekt – tashqi olamdan olingan axborotlarni maqsadlarini amalga oshirishda oʻzi hamda emotsiyalarini toʻgʻri qoʻllay olish qobiliyatidir deb ifodalanadi. Daniel Goulman oʻzining “Emotsional intellekt” nomli kitobida inson hissiyotlarini toʻgʻri aks ettira olishi muhimligini yoritib beradi. U emotsional intellektni intellektual qobiliyat sifatida eʼtirof etib, uning 4 ta oʻziga xos xususiyatini ajratadi:

o‘z o‘zini anglash (emotsional o‘zini anglash, o‘ziga adekvat baho bera olish va o‘ziga ishonch)
o‘z o‘zini nazorat qila olish (emotsiyalarni, ochiqlikni, moslashuvchanlikni nazorati, g‘alabag,
tashabbuskorlik, optimizmga bo‘lgan intilish)

ijtimoiy xushyorlik (empatiya, ishdagi boxabarlik, ehtiyotkorlik)

munosabatlarni boshqarish (o‘z imkoniyatlarini relizatsiya qila olish, ta’sir ko‘rsatish, yordam
qilish, o‘zgarishlarga harakat qilish, nizolarni boshqarish, guruhviy ish va hamkorlik) [12].

R.Bar On esa, emotsional intellekt – bu atrof muhit talablari va bosimi bilan yaxshi kelishishga
ta’sir qiluvchi kognitiv bo‘lmagan qobiliyatlar va malakalar yig‘indisidir deb hisoblaydi. 1996-yilda
R.Bar On tomonidan emotsional intellekt nazariyasi va amaliyotidagi EQni o‘lchash so‘rovnomasi
(Emotional Quotient Inventory –EQi) ishlab chiqilishi, emotsional intellektni tadqiqi etish sohasida
muhim yutuqlardan biri bo‘ldi [13].

Olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda sohalararo kasblarda muvaffaqiyatlarga
erishishning 75 % umumiy intellekt bilan bog‘liq bo‘lsa, 86 % emotsional intellektga to‘g‘ri kelishi
tasdiqlangan [14].

Harbiy xizmatchi kasbiy faoliyatining spetsifikasi shundaki, bir tomondan, u doimiy jangovar
shaylikda bo‘lishi va o‘zini o‘zi boshqarish hamda faollikni talab qiluvchi nostandart vaziyatlarda
muhim qarorlarni mustaqil qabul qilishga qodir bo‘lishi kerak. Boshqa tomondan, uning kundalik
xizmat faoliyati bo‘ysunish va Nizomga rioya qilishni talab qiluvchi turli me‘yoriy-huquqiy hujjatlar
bilan qat’iy tartibga solingan bo‘lib, bu o‘zini o‘zi boshqarish, mustaqillik va individual
xususiyatlariga mos keluvchi o‘z individual uslubini shakllantirish, shuningdek, tolerantlikni
cheklashi mumkin [15].

O‘zini o‘zi boshqarish harbiy xizmatchining muhim sifatlaridan biridir. O‘zini o‘zi boshqarish
insonning ichki resurslari tuzilishida muhim rol o‘ynaydi va uning stressli va yuklamali qiyin
vaziyatlarda muvaffaqiyatli faoliyat olib borishiga ta’sir ko‘rsatadi [16].

P.S. Svetashova fikricha, “O‘zini o‘zi boshqarish – shaxsning asosiy xususiyati bo‘lib, uning
atrof muhit bilan o‘zaro ta’sirini, moslashishi, himoyalani va rivojlanishini ta’minlaydi” [17].
Psixologik o‘zini o‘zi tartibga solish harakatlar, ish, psixologik holat va jarayonlarni nazorat qilish va
tartibga solishda maqsadli faollik hisoblanadi.

O‘zini o‘zi boshqarish umume’tirof etilgan yagona ta’rif yoki tuzilishga ega emas, bunga
olimlarning uni o‘rganishga bo‘lgan ko‘p tomonlama yondashuvlari to‘sqinlik qiladi: L.P.Basov,
D.G.Dikaya, T.Kul bixeviorizm bo‘yicha, A.V.Brushlinskiy tizimli-faoliyat bo‘yicha,
S.L.Rubinshteyn, D.A.Leontev, K.A.Abdulxanova-Slavskaya va boshqalar subyektiv-faoliyat
bo‘yicha o‘rganganlar [18].

G.S.Nikiforov va S.M.Shingayev psixologik o‘zini o‘zi boshqarishni “insonning psixik
hodisalarga (jarayonlar, haolatlar, xususiyatlar), uning faoliyatiga, ularning yo‘nalishini ushlab turish
yoki o‘zgartirish maqsadida o‘z xatti-harakatlariga ongli ta’siri” - deb ta’kidlaydi [19]

S.L.Rubinshteyn insonning tashqi olamga munosabatini bu uning o‘zini o‘zi boshqarishning
rivojlanish darajasini va o‘z hayotining subyektiga aylanish darajasini ko‘rsatuvchi ikki jihatga
ajratadi [20].

V.I.Morosanova o‘zini o‘zi boshqarishni quyidagicha tariflaydi: “O‘zini o‘zi boshqarish – bu
ongli ravishda harakat qiluvchi shaxsning maqsadlarga erishishga qaratilgan faoliyatni boshlash va
qo‘llab-quvvatlash instrumentlari bo‘lgan psixologik jarayonlar, holatlar va xususiyatlarning ko‘p
darjali va dinamik metatizimi hisoblanadi” [21]. Shuningdek, u ongli ravishda o‘zini o‘zi
boshqarishni aqliy ongning eng yuqori darajasi deb ta’kidlaydi.

V.I.Morosanovanning tadqiqotlariga ko‘ra, o‘zini o‘zi boshqarish individual uslublarini shakllantirish shaxs o‘z salohiyatini ro‘yobga chiqarish imkoniyatiga ega bo‘lgan o‘quv-kasbiy faoliyat bilan bog‘liq [22].

Bunda V.I.Morosanovanning “O‘z xulq-atvorini boshqarish uslubi” so‘rovnoma samarali hisoblanadi. Ushbu so‘rovnoma 1988-yilda Rossiya ta‘lim akademiyasining Psixologiya institutida ishlab chiqilgan. So‘rovnoma hayotiy vaziyatlarga asoslanib individual o‘zini o‘zi boshqarishning turli jihatlarini amaliy diagnostika qilish vositasi sifatida ilmiy tadqiqot uchun mos keladi [23].

So‘rovnoma 46 ta savolni o‘z ichiga olib, ular shaxsning ixtiyoriy faoliyatini o‘zini o‘zi boshqarishning individual tizimini shakllantirish darajasini bildiruvchi “O‘zini o‘zi boshqarishning umumiy darajasi”ni yagona shkala sifatida ifodalovchi 6 ta shkalaga bo‘lingan. Mazkur shkalalar quyidagicha tavsiflanadi:

Rejalashtirish – insonda faoliyatning ongli ravishda rejalashtirishni shakllanish darajasini, maqsad qo‘yish va maqsadlarni saqlab qolishning individual xususiyatlarini ifodalaydi.

Modellashtirish – tashqi va ichki muhim sharoitlar tizimi, uning anglanganlik darajasi, batafsil va adekvatligi haqida individual rivojlanishini diagnostika qilish imkonini beradi.

Dasturlashtirish – insonning o‘z harakatlarini o‘z harakatlarini ongli ravishda dasturlashning individual rivojlanishini diagnostika qiladi.

Natijalarni baholash – shaxsning o‘zi, harakat natijalarini va xulqini adekvat baholash darajasi rivojlanganligini bildiradi.

Egiluvchanlik – shaxsning moslashuvini tartibga solish darajasining shakllanganligini diagnostika qiladi. Ya‘ni, tashqi va ichki sharoitlarning o‘zgarishi munosabati bilan o‘zini o‘zi tartibga solish tizimini qayta qurish qobiliyatini aniqlaydi.

Mustaqillik – boshqarish avtonomligining rivojlanganligini bildiradi.

O‘zini o‘zi boshqarish darajasi – Shaxsning ixtiyoriy faoliyatini ongli ravishda o‘zini o‘zi boshqarishning individual tizimining shakllanishining umumiy darajasini tavsiflaydi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA.

Harbiy xizmatchilarda o‘zini o‘zi boshqarish darajasini aniqlash maqsadida, V.I. Morosanovanning “O‘z xulq-atvorini boshqarish uslubi” so‘rovnoma [23] yordamida tadqiqot ishlarini olib bordik. So‘rovnoma yordamida harbiy xizmatchilarning rejalashtirish, modellashtirish, dasturlashtirish, natijalarni baholash, egiluvchanlik, mustaqillik va o‘zini o‘zi boshqarish darajasi kabi o‘z xulq-atvorini boshqarish uslubi xususiyatlarini o‘rgandik va psixologik tahlil qildik.

Harbiy xizmatchilarning o‘z xulq-atvorini boshqarish bo‘yicha umumiy ko‘rsatkichlari ularda ushbu sifatlarning ahamiyatli ekanligini ko‘rsatdi (1-rasmga qarang).

1-rasm. Harbiy xizmatchilarning o'z xulq-atvorini boshqarish bo'yicha umumiy ko'rsatkichlari.

Tahlil natijalariga ko'ra, rejalashtirish shkalasi bo'yicha yuqori – 1 toifa 57 %, 2 toifa 44 %, 3 toifa 40 %; o'rta – 1 toifa 43 %, 2 toifa 55 %, 3 toifa 57 %; past – 1 toifa 0 %, 2 toifa 1 %, 3 toifa 3 %; harbiy xizmatchilarni tashkil etdi. Ushbu shkala bo'yicha yuqori ko'rsatkichlarga erishgan harbiy xizmatchilar rejalari real, batafsil, ierarxik, faol va barqaror faoliyat maqsadlari mustaqil olib boriladi. Mazkur shkala bo'yicha past ballar sinaluvchilarning rejalari real emas va tez-tez o'zgarib turadi, ko'pincha maqsadga erishilmaydi, rejalashtirish samarasiz. Bunday shaxslar o'z kelajagi haqida o'ylamaydilar va maqsadlar vaziyatga qarab va odatdi nomustaqil qo'yiladi.

Modellashtirish shkalasi bo'yicha yuqori – 1 toifa 60 %, 2 toifa 30 %, 3 toifa 31 %; o'rta – 1 toifa 25 %, 2 toifa 55 %, 3 toifa 54 %; past – 1 toifa 15 %, 2 toifa 15 %, 3 toifa 15 %; harbiy xizmatchilarni tashkil etdi. Yuqori ballar harbiy xizmatchilarning ayni vaqtdagi va istiqbolda ham maqsadlarga erishish uchun zarur sharoitlarni aniqlay olishini bildiradi. Vaziyatning kutilmaganda o'zgarishi va boshqa faoliyatga o'tilganda ular muhim shartlar modelini va shunga mos harakat dasturini moslashuvchan tarzda o'zgartirishga qodir. Past ballarni qo'lga kiritgan harbiy xizmatchilarda modellashtirish jaryonining yomon rivojlanganligi va ichki va tashqi sharoitlar tizimini baholashning noadekvatligi, vaziyatning o'zgarishiga keskin munosabat va moslasha olmaslikni bildiradi. Ular ko'pincha maqsad va harakat dasturini aniqlashda qiyinchilikka uchraydilar bu ko'p hollarda muvaffaqiyatsizlikka olib keladi.

Dasturlashtirish shkalasi bo'yicha yuqori – 1 toifa 14 %, 2 toifa 10 %, 3 toifa 12 %; o'rta – 1 toifa 81 %, 2 toifa 76 %, 3 toifa 80 %; past – 1 toifa 5 %, 2 toifa 14 %, 3 toifa 8 %; harbiy xizmatchilarni tashkil etdi. Harbiy xizmatchilardagi yuqori ballar o'z maqsadlariga erishish uchun xatti-harakatlari usullarini ishlab chiqilayotgan dasturlarning tafsilotlari va kengligini o'ylab ko'rish zarurligini ko'rsatadi. Past ballar shaxsning o'z harakatlari ketma-ketligi haqida o'ylashni bilmasligi va hoxlamasligini bildiradi. Bunday shaxslar mustqail ravishda harakat dasturini tuza olmaydilar va ko'pincha olingan natijalar maqsadlarga mos kelmaydi. Shu bilan birga harakat dasturiga o'zgartirish kiritmaydilar.

Natijalarni baholash shkalasi bo'yicha yuqori – 1 toifa 16 %, 2 toifa 8 %, 3 toifa 12 %; o'rta – 1 toifa 75 %, 2 toifa 70 %, 3 toifa 72 %; past – 1 toifa 9 %, 2 toifa 22 %, 3 toifa 16 %; harbiy xizmatchilarni tashkil etdi. Yuqori ballar qayd etgan harbiy xizmatchilar o'zini o'zi baholashning adekvatligi va rivojlanganligi, natijalarga erishish muvaffaqiyatini baholash mezonlarining shakllanganligi va barqarorligini ko'rsatadi. Bunday harbiy xizmatchilar olingan natijalar faoliyat maqsadiga mosligini adekvat baholaydilar va o'zgaruvchan sharoitlarga oson moslashadilar. Past ballar bilan baholangan harbiy xizmatchilar o'z xatolarini sezmasligi va o'z faoliyatini tanqidiy baholamasligini bildiradi. Ularda muvaffaqiyatni baholash mezonlarining yetarli emasligi, ish hajmi oshishi va yoki tashqi qiyinchiliklar paydo bo'lganda natijalar sifatining keskin yomonlashishiga olib keladi.

Egiluvchanlik shkalasi bo'yicha yuqori – 1 toifa 12 %, 2 toifa 16 %, 3 toifa 15 %; o'rta – 1 toifa 85 %, 2 toifa 80 %, 3 toifa 70 %; past – 1 toifa 3 %, 2 toifa 4 %, 3 toifa 15 %; harbiy xizmatchilarni tashkil etdi. Harbiy xizmatchilardagi yuqori ballar barcha tartibga solish jarayonlarining plastikligini bildiradi. Ular vaziyat o'zgarishini tez va oson baholaydilar hamda o'z harakatlari va dasturlarini osongina o'zgartira oladilar. Tartibga solishning egiluvchanligi tez o'zgaruvchan holatlarga adekvat javob berish va va muammoni xavfli vaziyatda muvaffaqiyatli hal qilishga imkon beradi. Past ballarni qo'lga kiritganlar o'zlarini ishonchsiz his qiladilar va hayotdagi o'zgarishlar, atrof-muhit va turmush tarzi o'zgarishiga ko'nikishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Bunday sharoitda, tartibga solish jarayonlari shakllangan bo'lsa ham, ular vaziyatga adekvat javob bera olmaydilar, faoliyat va xatti-harakatlarni tez va o'z vaqtida rejalashtirish, harakatlar dasturini ishlab chiqish, muhim shartlarni ajratib ko'rsatish, olingan natijalar va maqsadlar o'rtasidagi tafovutni baholay olmaydilar. Natijada bunday harbiy xizmatchilar xatolarga duch kelishadi va bu faoliyatni amalga oshirishda muvaffaqiyatsizlikka olib keladi.

Mustaqillik shkalasi bo'yicha yuqori – 1 toifa 68 %, 2 toifa 66 %, 3 toifa 63 %; o'rta – 1 toifa 30 %, 2 toifa 31 %, 3 toifa 33 %; past – 1 toifa 2 %, 2 toifa 3 %, 3 toifa 4 %; harbiy xizmatchilarni tashkil etdi. Yuqori ballar harbiy xizmatchilarning o'z faoliyatini tashkil etishda avtonomligi, ularning faoliyati va xatti-harakatlarini mustaqil ravishda rejalashtirish, belgilangan maqsadga erishish uchun ishni tashkil etish, uni amalga oshirish jarayonini kuzatish, oraliq va yakuniy natijalarni tahlil qilish va baholash qobiliyatini ko'rsatadi. Past ballar boshqalarning fikri va atrofdegilarning baholariga qaramlikni bildiradi. Ular harakat rejalari va dasturlari mustaqil ravishda ishlab chiqmaydilar. Bunday paytda ko'pincha boshqa odamlarning maslahatlariga rioya qiladilar. Tashqi yordam bo'lmaganda bunday harbiy xizmatchilar boshqaruvda xatolarga duch keladilar.

O'zini o'zi boshqarish darajasi bo'yicha yuqori – 1 toifa 36 %, 2 toifa 18 %, 3 toifa 24 %; o'rta – 1 toifa 58 %, 2 toifa 80 %, 3 toifa 70 %; past – 1 toifa 6 %, 2 toifa 2 %, 3 toifa 9 %; harbiy xizmatchilarni tashkil etdi. Harbiy xizmatchilarning yuqori ballari o'zini o'zi boshqarishning boshqaruv bo'g'inlarini individual tartibga solishning umumiy tuzilishidagi xabardorlik va o'zaro bog'liqlik bilan tavsiflanadi. Bunday harbiy xizmatchilar mustaqil, o'zgaruvchan sharoitlarga moslashuvchan va adekvat munosabatda bo'lishadi, maqsadlarni belgilash va ularga erishish ko'p jihatdan ongli ravishda amalga oshiriladi. Yutuqlarga erishishdagi yuqori motivatsiya bilan ular o'z-o'zini boshqarish uslubini shakllantirishga qodir, bu ularga maqsadlarga erishishga to'sqinlik qiladigan shaxsiy va xarakterli xususiyatlarning ta'sirini qoplash imkonini beradi. O'zini-o'zi boshqarishning umumiy darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, odam yangi faoliyat turlarini shunchalik oson o'zlashtiradi, notanish vaziyatlarda o'zini shunchalik ishonchli his qiladi va tanish faoliyat turlarida muvaffaqiyati shunchalik barqaror bo'ladi. Past ballarga ega harbiy xizmatchilar o'z xatti-

harakatlarini ongli ravishda rejalashtirish va dasturlash zarurati shakllanmagan, ular vaziyatga va atrofdagi odamlarning fikriga ko‘proq bog‘liq bo‘ladilar.

Ko‘rinib turibdiki, harbiy xizmatchilarning o‘z xulq-atvorini boshqarish bo‘yicha natijalari, ularning rejalashtirish va modellashtirish sifatlarining nisbatan yuqori, dasturlashtirish, natijalarni baholash va egiluvchanlik sifatlarida o‘rtacha ko‘rsatkichning ustuvorligi va o‘zini o‘zi boshqarish darajasining yetarli ekanligini ifodalamoqda.

XULOSA.

Umuman olganda harbiy faoliyatda adaptiv intellektning psixologik xususiyatlari harbiy xizmatchilarning turli vazifalarni bajarish sharoitlari, mavjud resurslar va kutilmaganda vaziyat va sharoitning o‘zgarish ehtimoli tufayli dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bu esa, harbiy xizmatchilarda aqliy, hissiy-irodaviy va o‘z xulq-atvorini boshqarish darajasining rivojlanganligi bilan namoyon bo‘ladi. Aynan emotsional intellekt rivojlanishining psixologik xususiyatlari, boshqalarning emotsional kechinmalarini ta‘minlovchi sifatlar: muammoni yechish, tanqidiy tafakkur, muloqot ishtirokchisining fikrlarini tushunish, noverbal xulq-atvorni tushunish, ijtimoiy intellekt, emotsional bilimdonlik, o‘z his-tuyg‘ularini tushunish, boshqalarning his-tuyg‘ularini tushunish va emotsional intellektual sifatlar kabi xususiyatlar bilan bog‘liq hisoblanadi.

Harbiy xizmatchilarda o‘zini o‘zi boshqarish stressli vaziyatlarda psixologik reaksiyalar yetishmasligi, harakatlar natijadorligining pasayishi va noaniqliklar kelib chiqishi, xatoliklar, ehtimoliy xatolar; psixologik qiyin vaziyatlarda professional operatsiyalarni amalga oshirishga yaxshi tayyorgarlik; kutilmaganlik, tahdid va xavf-xatarlarga diqqat va keskinlikni oqilona ifodalash qobiliyatini saqlab qolish; yuridik ishlarni qonuniy olib borilishiga ta‘sir etuvchi boshqa shaxslar tomonidan ruhiy bosimlarga rigidlik; huquqbuzarlarning oldini olish, aniqlash va surishtirishga qarshi shaxslarga intensiv psixologik kurash olib borish qobiliyati; ziddiyatli va nizoli vaziyatlarda o‘zini boshqarish qobiliyatida namoyon bo‘ladi [17].

Shunday qilib, harbiy xizmatchilarning o‘z xulq-atvorini boshqarish uslubining tanlangan sifatleri ularning o‘zini o‘zi boshqarishning umumiy darajasini ijobiy ekanligini bildirdi. O‘zini o‘zi boshqarishning umumiy darajasi yuqori bo‘lgan subyektlar mustaqil, o‘zgaruvchan sharoitlarga moslashuvchan va adekvat munosabatda bo‘lishadi, maqsadlarni belgilash va ularga erishish asosan onglidir. Ongli tartibga solishning umumiy darajasi qanchalik yuqori bo‘lsa, odam faoliyatning yangi turlarini qanchalik oson o‘zlashtirsa, notanish vaziyatlarda o‘zini shunchalik ishonchli his qiladi va tanish faoliyat turlarida muvaffaqiyati shunchalik barqaror bo‘ladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston Strategiyasi. T.: O‘zbekiston 2021 b.324.
2. Nan Tian, Diego Lopes Da Silva, Xiao Liang, Lorenzo Scarazzato, Carolina De Oliveira Assis. Trends in world military expenditure. SIPRI. <https://www.sipri.org/sites/default/files/>
3. D.X.Ulmasova Emotsional intellektning o‘rganilish tarixi / ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 9 | 2021. B. 361-365.
4. Mirashirova, N., & Ashurmatov, M. (2025). The role of a professional psychologist in psychological adaptation to professional activity. Software Engineering and Applied Sciences, 1(2), 11–14. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14769285>
5. Гут В.В., Андреева А.А. Адаптивный интеллект – новая грань анализа героев художественной литературы //Журнал Globus / Учредители: Serenity-Group, Буткевич В. В., 2022. – номер 3. – ISSN: 2658-5197.

6. Sternberg R.J. (a) Adaptive Intelligence: Intelligence Is Not a Personal Trait but Rather a Person × Task × Situation Interaction. // J Intell. 2021 Nov 26;9(4):58.
7. J.R. Shukurov Bo‘lajak ofitserlarda emotsional intellekt rivojlanishining psixologik jihatlari / p.f.f.d.(PhD) diss. Avtoreferati. T.: 2022. B.- 6.
8. Fiori M. A new look at emotional intelligence: A dual-process framework // Personality and Social Psychology Review. 2009. Vol. 13. № 1. P. 21—44. doi:10.1177/108886830832690.
9. Люсин Д.В. Социальный интеллект: Теория, измерения, исследование. М., 2004.
10. Ильин Е.П. Эмоции и чувства: учеб. Пособие для студ. вузов. СПб.: Питер, 2001.
11. Андреева И.Н. Эмоциональный интеллект как феномен современной психологии. Новополюк: ПГУ, 2011.
12. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект / Д. Гоулман; пер. с англ. А.П. Исаевой. – М.: АСТ МОСКВА; Владимир: ВКТ, 2009.
13. Bar-On R. Emotional Quotient Inventory: a measure of emotional intelligence. NY: Multi-Health Systems, Inc. 2008. 36 p.
14. Proceedings of the 2021 Carnegie Endowment for International Peace. (May 24) Carnegie Endowment for International Peace <https://carnegieendowment.org>
15. Болшунова Н.Я., Федоришин М.И. Индивидуально-психологические особенности личности как факторы саморегуляции курсантов // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. 2018. №4[46]. С.105–114 DOI: 10.25146/1995-0861-2018-46-4-95.
16. Алдашева А.А., Зеленова М.Е., Рунец О.В. Индивидуальный стиль саморегуляции как ресурс стрессоустойчивости у замещающих родителей // Социальная психология и общество. 2017. Т.8 . № 1. С. 75–92.
17. Светашова П.С. Взаимосвяз личностных особенностей военнослужащих с их нервно-психической устойчивостью. НИ ТГУ – Томск.: 2018. С. 107.
18. Машарина А.Ф . Представление о саморегуляции в отечественной психологии // Педагогика и психология образования. 2023. №1. С. 221–235.
19. Никифоров Г.С., Шингаев С.М. Виды психической саморегуляции // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С.Пушкина. 2014. №1. С. 92-101.
20. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн – СПб.: Питер, 2002. – 720 с.
21. Моросанова В.И . Индивидуальные особенности саморегуляции произвольной активности человека // Вестник Московского университета . Серия 14: Психология. 2010. №1. С. 36–45.
22. Моросанова В.И. Коноз Е.М. Стилевая саморегуляция поведения человека // Вопросы психологии, 2000. № 2. С. 188–127.
23. Моросанова В.И. Опросник «Стиль саморегуляции поведения» [Электронный ресурс]. URL: https://kbmk.org/uploads/kolledj/vosp_rabota/20170830_izuch_lich_osob.pdf

Mirashirova Nargiza Anvarovna Toshkent Amaliy fanlar universiteti Psixologiya kafedراس professori v.b., psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent, Toshkent, 100000, O‘zbekiston Respublikasi.

Ashurmatov Muzaffar Komilovich Harbiy xafvsizlik va mudofaa universiteti quruqlikdagi qo‘shinlar instituti oliy ta‘lim muassasidan keying ta‘lim bo‘limi boshlig‘i, psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), Toshkent, 100000, O‘zbekiston Respublikasi.

Мираширова Наргиза Анваровна профессор кафедры психологии Ташкентского университета прикладных наук, доктор философии по психологии (PhD), доцент, Ташкент, 100000, Республике Узбекистан.

Ашурматов Музаффар Комилович начальник отдела послевузовского образования Института Сухопутных войск Военного университета безопасности и обороны, доктор философии по психологии (PhD), Ташкент, 100000, Республике Узбекистан.

Nargiza Anvarovna Mirashirova Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor, University of Tashkent for Applied Sciences, Department of Psychology, Tashkent, 100000, Uzbekistan

Muzaffar Komilovich Ashurmatov Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Institute of Ground forces of the University of Military Security and Defense of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, 100000, Uzbekistan